

УКРАЇНСЬКОМОВНІ ВИДАННЯ ВАРШАВСЬКОЇ СИНОДАЛЬНОЇ ДРУКАРНІ (1923–1939)

Наявність значної кількості наукових публікацій, присвячених одному з найбільших православних видавничих центрів Східної Європи міжвоєнного періоду – Варшавській Синодальній друкарні (ВД)¹, створює оманливе враження глибокої опрацьованості її історії. Проте, станом на 2024 рік, нез’ясованими залишаються навіть абсолютно “підставові” моменти, зокрема – лише вкрай приблизно встановлено кількість та номенклатуру випущеної продукції. Дослідники продовжують орієнтуватись на перелік з 735 позицій (402 книжки та 333 брошури)², складений у 2001 році співробітниками Інституту слов’янознавства російської Академії наук Юрієм Лабінцевим та

¹ Л. Щавинская, ‘Книги и брошюры крупнейшего православного издательского центра межвоенной Польши – Варшавской Синодальной типографии’, *Славяноведение*, 1 (1998): 76–77; J. SNOIŃSKI, ‘Wydawnictwa i prasa prawosławna w Polsce w 1918–1939’ [w:] *Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś*, red. nauk. L. ADAMCZUK, A. MIRONOWICZ, Warszawa, 1993, s. 146–152; Ю. ЛАБИНЦЕВ, Л. ЩАВИНСКАЯ, *Православная литература Польши (1918–1919 гг.)*, Минск, 2001, 304 с.; A. KURYŁOWICZ, ‘Prawosławne oficyny wydawnicze w II Rzeczypospolitej’ [w:] P. SNOŃK, A. MIRONOWICZ, U. PAWLUCZUK (red.), *Prawosławne oficyny wydawnicze w Rzeczypospolitej*, Białystok, 2004, s. 201–211; Н. САМСОНОК, ‘Книгоиздательская деятельность православной церкви в межвоенный период в условиях Второй Речи Посполитой’, *Кніга ў фарміраванні духоўнай культуры і дзяржаўнасці беларускага народа: XVIII Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытання, прысвечаныя Дням славянскага пісьменства і культуры (Мінск, 16–18 мая 2012 г.)*: у 2 т., Мінск, 2012, т. 2, с. 98–102.

² Ю. ЛАБИНЦЕВ, Л. ЩАВИНСКАЯ, *Православная литература Польши...*, с. 95–113, 205–228. Укладачі переліку вказали, що він є лише попередньою вибіркою зі створюваної ними електронної бази даних православних видань у Польщі міжвоєнного періоду. Проте інші (уточнені та доповнені) редакції цих списків не публікувались.

Ларисою Щавінською. Хоча навіть побіжний перегляд каталогів польських та українських бібліотек дозволяє стверджувати, що в цьому покажчику бракує багатьох видань, а частина наявних – описані неправильно (зі спотвореннями та перекрученнями). До того ж, перелік був завідомо неповним – до нього не потрапили церковні календарі, друковані ікони та антимінси, різноманітні листівки з молитвами тощо.

Оцінка обсягів опублікованого неможлива також без врахування періодики – чого також не було зроблено російськими славістами. Щоправда, ця “лакуна” поступово заповнюється польськими дослідниками³. Згідно з підрахунками священнослужителя Польської автокефальної православної церкви (ПАПЦ) Івана Нікуліна⁴, протягом майже 17 років своєї роботи, ВСД видала 2587 позицій різноманітної друкованої продукції і левову частку її (1729) складала якраз випуски 25 періодичних видань: від офіційного “Вестника Православної митрополии в Польше” (“Wiadomości Metropolii Prawosławnej w Polsce”) до “спеціалізованих” додатків тижневиків “Воскресное чтение” та “Слово”. П’ять з цих видань були повністю україномовними (“Духовний сіяч”, “Духовна бесіда” й додаток до неї “Церковні казання”⁵, тижневик “Слово” та його додатки “Православний селянин” та “Дитина”). Матеріали українською були також у кількох інших часописах, зокрема – в друкованому органі Студіум православного богослов’я Варшавського університету “Elpis”⁶). Однак, у переважній більшості випадків, у 1930-х практику використання української та білоруської мов у сто-

³ Див. напр.: E. WISZKA, *Prasa ukraińskiej emigracji w Polsce 1920–1939*, Toruń, 2001, 358 s.; A. SUŁAWKA, “Rosyjska i rosyjskojęzyczna prasa religijna w II Rzeczypospolitej”, *Kultura – Media – Teologia*, 10 (2012): 59–88.

⁴ I. NIKULIN, “Ile publikacji wydała warszawska Drukarnia Synodalna? (Wstępny przegląd wydań 1923–1939)”, *Elpis*, 25 (2023): 87–92.

⁵ У таблиці з переліком періодичних видань, складеній о. Нікуліним, що назву передано як “Церковні казані”, що є очевидним спотворенням.

⁶ Детальніше див.: А. СТАРОДУБ, “Публікації українських вчених-емігрантів на сторінках часопису Студіум православного богослов’я Варшавського університету “Elpis” (1926–1937 pp.)”, *Ucraina magna*, vol. I (2016): 316–326.

личних виданнях почали скасовувати, переходячи на друк лише польською та/чи російською. Станом на 1938 рік у Синодальній друкарні виходив лише один україномовний щомісячник “Дитина”⁷, редактором якого був Іван Коровицький⁸.

Умовним “орієнтиром”, для визначення загальної кількості опублікованих книжок і брошур, на який посилаються дослідники, є складений наприкінці 1938 року каталог Варшавського синодального складу⁹, в якому міститься перелік з 398 позицій. Однак він априорі не може бути вичерпним, оскільки не враховує опублікованого вже в 1939-му¹⁰ та охоплює далеко не всі видання, які вийшли друком в ВСД, а лише ті з них, які коли-небудь надходили до продажу. Точний підрахунок ускладнює значна кількість “міні-брошур” та листівок (на останніх не завжди зазначалось місце видання і їхню точну кількість встановити практично неможливо). Відповідно, попередні цифри в 735 окремих видань (Лабінцев-Щавінська) чи не менш ніж 737 (Нікулін) є приблизними і потребують подальшого уточнення.

Необхідність такої “ревізії” додатково підтверджується тим, що моя спроба виокремити “українські” публікації з “Перечня основных книжных изданий и брошюр, выпущенных Варшавской Синодальной типографией” (далі – “Перечень”) Лабінцева та Щавінської показала:

А) “Прогалини” є далеко не одиничними. Зокрема, до “Перечня” не потрапили три публікації житій святих, автор яких

⁷ E. WISZKA, *Op. cit.*, s. 139.

⁸ Коровицький Іван (1907–1991) – бібліограф, літературний критик, історик. Див. про нього: Є. Федоренко, ‘Коровицький Іван Іванович’, *Енциклопедія Сучасної України* [Електронний ресурс] (К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України) <<https://esu.com.ua/article-5918>> дата звернення 1 жовтня 2024.

⁹ *Katalog książek i broszur Warszawskiego składu synodalnego na 1939 rok*, Warszawa, 1939.

¹⁰ Наприклад, у 1939-му, окрім згаданого каталогу, вийшла *Broszura informacyjna Prawosławnego Internatu Metropolitalnego w Warszawie*, Warszawa, 1939, 36 s. Цих видань немає в “Перечне”.

зазначений як “*прот. Н-в*”¹¹, роботи Олександра Лотоцького “Церковно-правні основи автокефалії”¹² та “Український архиєратикон”¹³, мінімум чотири публікації Івана Огієнка (про знайдені в Любліні кириличні написи 1418 року¹⁴, про церковно-слов’янський правопис нового часу¹⁵, збірка рецензій¹⁶ та переклад Парастасу)¹⁷, брошура Кирила Студинського¹⁸ про історію українсько-чеських зв’язків¹⁹, одне з видань навчального “Катехізису”²⁰ та ще декілька видань інших підручників²¹. Варто зауважити, втім, що такі самі “лакуни” можна виявити і

¹¹ Прот. Н-в, *Життя преподобного отця нашого Онуфрія*, Варшава, 1933, 4 с.; Прот. Н-в, *Життя святителя і чудотворця Миколая, єпископа Мирлікійського*, Варшава, 1933, 4 с.; Його ж, *Життя і страждання святого священомученика Діонісія Ареопажита*, Варшава, 1933, 4 с.

¹² О. Лотоцький, *Церковно-правні основи автокефалії*, Варшава, 1931, 16 с.

¹³ О. Лотоцький, *Український архиєратикон*, Варшава, 1932, 57 с.

¹⁴ І. Огієнко, *Люблінські написи 1418 року*, Варшава, 1927, 8 с. Окремий відбиток статті, опублікованої в *Elpis* (1928): 65–72.

¹⁵ І. Огієнко, *Новочасний церковно-слов’янський правопис: Історичний нарис з палеографії та палеотипії (З семінара церковнослов’янської мови Православного Богословського Виділу Варшавського університету)*, Варшава, 1926, 28 с. Окремий відбиток публікації в *Elpis* (1927): 17–39.

¹⁶ І. Огієнко, *Богослужбова мова в слов’янських церквах: Збірка рецензій на нові видання*, Варшава, 1931, 31 с. Окремий відбиток статті, опублікованої в *Elpis* (1931): 189–217.

¹⁷ *Парастас або Велика Панахида за в Бозі спочилих*, переклад з грецької на українську мову ІВАНА ОГІЄНКА, Варшава, 1935, 60 с.

¹⁸ Студинський Кирило (1868–1941) – філолог-славист, літературознавець, мовознавець, фольклорист, письменник, громадський діяч. Див. про нього: У. Єдлінська, *Кирило Студинський (1868–1941). Життєписно-бібліографічний нарис*, Л., 2006, 309 с.

¹⁹ К. Студинський, *Павло Йосип Шафарик та українці. До історії українсько-чеських зв’язків*, Варшава, 1935, 14 с. Окремий відбиток з публікації у виданні *Наша Культура*, 7 (1935): 401–412.

²⁰ *Катехізис: підручник для семикласних початкових шкіл, вид. 4* (Варшава, 1938): 96 с.

²¹ Наприклад: *Наука про службу Божу. Підручник для семикласових початкових шкіл. Класа четверта: Наука про службу Божу. Головніші свята. Тропарі і кондаки. З церковної історії Пояснення молитв. Вид. II, виправлене і доповнене. З 15 малюнками*, Варшава, 1931, 79 с.; *Священна історія Нового Заповіту. Підручник для семикласових початкових шкіл. Видання 5, виправлене і доповнене. З 29 малюнками і картою Палестини*, Варшава, 1935, 78 с.

щодо публікацій українських авторів польською мовою. Зокрема непоміченими каталогізаторами спадщини ВСД залишилися брошура Дмитра Дорошенка про чеського славіста Ярослава Бідла²², публікація Лотоцького про вивчення історії церкви в Східній Європі²³ та найбільш об'ємна з монографій Сергія Кисель-Киселевського (про історико-критичний підхід до вивчення Старого Заповіту)²⁴.

Б) Щодо окремих книг та брошур з переліку Лабінцева-Щавінської є обґрунтовані сумніви щодо місця їхнього друку. Наприклад, це стосується видань, які були здійснені літографічним способом і в вихідних даних яких немає згадок про Синодальну друкарню. Зокрема, таке припущення може бути слушним щодо декількох праць Івана Огієнка “варшавського періоду”. У складеному ним самим списку публікацій станом на кінець 1931 року²⁵, як правило, зазначено, що та чи та публікація вийшла друком в ВСД. Але в окремих випадках таких уточнень немає – хоча саме ця друкарня дійсно є найвірогіднішим місцем друку для більшості з цих текстів. Варто зважати на те, вона була далеко не єдиним варшавським видавництвом, з яким співпрацював науковець²⁶.

Мені також не вдалося встановити, чи насправді у Варшаві, а не в Кременці чи Луцьку, була опублікована наявна в “Перечне” праця волинського єпархіального місіонера Йосипа Перетрухіна (“Короткий підручник по спростуванню штундо-баптизму. З викладів у Кременецькій Духовній Семінарії”).

²² D. DOROSZENKO, *Profesor Jarosław Bidło (1868–1937)*, Warszawa, 1937, [I] 29 s. Окремий відбиток статті, опублікованої в *Elpis* (1937): 209–235.

²³ A. ŁOTOSKI, *Uwagi wstępne do dziejów kościoła na wschodzie Europy*, Warszawa, 1932, 8 s. Окремий відбиток статті, опублікованої в *Elpis* (1932): 274–279.

²⁴ S. KISIEL-KISIELEWSKI, *Wstęp ogólny historyczno-krytyczny do Pisma św. Starego Zakonu*, Warszawa, 1927, 179 s.

²⁵ ‘Sprawozdanie z działalności Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego za lata akademickie 1925–1932’, *Elpis*, 1–2 (1932): XXII–XXXVIII.

²⁶ Наприклад, виданий у 1928 році, завдяки дотації Міністерства визнань релігійних та народної освіти другий том “Історії церковно-словянської мови” друкувався в “Zakładach Graficznych E. i Dr. K. Koziąńskich”.

В) **Бібліографічні описи містять найрізноманітніші помилки – від безсистемної орфографічної передачі українських текстів, з використанням “е” замість “є” та “і” замість “ї” (та навпаки) до перекручень у назвах видань та навіть спотворень прізвищ авторів.** Наприклад, назву праці Івана Огієнка “Св. Мефодій у в’язниці”²⁷ передано як “Св. Мефодий в вязниці”, а публікацію Василя Біднова “Московський митрополит Макарій”²⁸ як “Московські митрополит Макарій”. Хоча укладачі стверджували, що переважну більшість видань переглянули *de visu*, це не завадило їм “замінити” прізвище автора поетичної збірки Михайла Кумецького на “Куницького”²⁹, а з назви брошури Біднова “Дзвони. Короткі історичні відомості”³⁰ прибрати слово “дзвони”.

У будь-якому випадку, можна впевнено стверджувати, що книг і брошур українською в ВСД вийшло друком помітно більше, аніж внесено до переліку Лабінцева-Щавінської – не 68, а понад 80 (остаточна цифра може бути ще більшою). Втім, враховуючи той факт, що й загальна кількість опублікованого теж є більша, ніж вважалось (бо не були враховані й окремі видання польською та російською), ці уточнення суттєво не впливають на визначення загального відсотка публікацій українською.

Враховуючи спеціалізацію друкарні, природно, що найчастіше в ній публікували богослужбові тексти та спеціалізовані підручники³¹. Наприклад, Йосип Динько-Никольський³² опуб-

²⁷ І. Огієнко, *Св. Мефодій у в’язниці. Історичний нарис з часу боротьби триязичників проти Богослуження живою мовою*, Варшава, 1927, 19 с. Відбиток статті з двотижневика Духовний сіяч (1927).

²⁸ В. Біднов, *Московський митрополит Макарій (Булгаков) (1816–1882)*, Варшава, 1932, 54 с. Окремий відбиток статті з *Elpis* (1932): 222–273.

²⁹ Ю. Лавицький, Л. Щавинская, *Православная литература Польши...*, с. 219.

³⁰ Окремий відбиток статті з часопису Студіум православного богослов’я: В. Біднов, ‘Дзвони: короткий історичний нарис’, *Elpis* (1931): 96–117.

³¹ Меншою мірою це стосується видань Святого Письма. Відомо, втім, про публікацію Четвероевангелія у перекладі Пилипа Морачевського, здійсненого за виданням Московської синодальної друкарні 1906–1912 років (з певними редакційними правками): *Святе Євангеліє*, Варшава, 1938, 225 с.

³² Динько-Никольський Йосип (1879–1969) – священослужитель ПАПЦ, у 1920–1928 роках – православний капелан Війська Польського. Див. про

лікував “Катехізіс”³³ та “Службу Божу для мирян”³⁴. А Олександр Лотоцький³⁵, під псевдонімом “О. Білоусенко”, видав підручники з біблійної історії Старого та Нового Заповіту для середніх шкіл³⁶. Цікавим (і незауваженим дослідниками) моментом є також продовження перевидання в 1930-х рр. підручника “Наука про богослуження Православної церкви” авторства священника Петра Табінського³⁷, який перейшов до УГКЦ – але вже без зазначення прізвища автора.

Є публікації, які мали суто “внутрішньо церковний” вжиток і в доробку Івана Огієнка. Зокрема, він опублікував у ВСД “Присягу молодих на вінчанні”³⁸ та переклад з церковно-слов’янської “Православного молитовника”³⁹.

Однак більшість з опублікованого Огієнком у ВСД складають наукові праці з історії української та церковно-слов’ян-

нього: J. GRZYBOWSKI, *W służbie Rzeczypospolitej. Duszpasterstwo wojskowe wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim w latach 1919–1949*, Warszawa, 2016, 489 s.

³³ *Katechizis, або в що вірує православний християнин: Підручник релігії для шкіл народніх*, з рос. мови переклав прот. Йосиф Динько-Никольський, Варшава, 1927, 96 с.

³⁴ Й. Динько-Никольський, *Служба Божа для мирян*, Варшава, 1930, 51 [1] с.

³⁵ Бібліографію праць Лотоцького див.: О. Лотоцький, Б. Лотоцький, ‘Друковані праці Олександра Лотоцького (1891–1983)’ [в:] *Лицар праці і обов’язку: збірник присвячений пам’яті проф. Олександра Лотоцького-Білоусенка*, за ред. Б. Гошовського, Торонто; Нью-Йорк, 1983, с. 120–173; В. Швидкий, ‘Олександр Лотоцький (1870–1939 рр.): бібліогр. Показчик’, *Молода нація*, 1 (2003): 198–250.

³⁶ О. Білоусенко, *Старий Заповіт: Біблійна Історія для шкіл середніх*, Варшава, 1927, вид. перше, 160 с.; О. Білоусенко, *Новий Заповіт: Біблійна Історія для шкіл середніх*, Варшава, 1927, вид. друге, 153, [V] с.

³⁷ Табінський Петро (1888–1950) – священослужитель ПАПЦ, у 1924–1930 роках – ректор Духовної семінарії в Кременці. У 1931 році перейшов до Української греко-католицької церкви. Див. про нього: О. Лупій, ‘Отець Петро Табінський – апологет церковної єдності’, *Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]*, Серія: *Історичне релігієзнавство*, 7 (2012): 139–147.

³⁸ І. Огієнко, *Присяга молодих на вінчанні*, Варшава, 1925, 16 с. Відбиток публікації у виданні *Духовна Бесіда*, 22 (1925): 1–15.

³⁹ *Православний Молитовник*, переклав проф. ІВАН ОГІЄНКО, Варшава, 1930, 160 с.

ської мови, палеографії, низка церковно-історичних досліджень⁴⁰. Левова частка опублікованого припадає на період роботи у Варшавському університеті (1925–1932), однак він плідно співпрацював з ВСД і пізніше⁴¹.

У Синодальній друкарні було видано брошуру про самого Івана Огієнка⁴², автором якої був В'ячеслав Заїкин⁴³. Можна припустити, що там же були виготовлені окремі відбитки статті цього ж дослідника про Григорія Сковороду (огляд новітніх публікацій про філософа)⁴⁴. Проте поки що їх не вдалося виявити в каталогах бібліотек чи бібліографічних покажчиках. Інші чотири публікації Заїкіна, які вийшли друком у цьому видавництві, були написані російською (3) та польською (1) мовами.

З творчого доробку Василя Біднова⁴⁵ у ВСД були опубліковані лише окремі відбитки шести його статей (дві з них – польською), що початково вийшли друком на сторінках часопису Студіум православного богослов'я “*Elpis*”.

⁴⁰ Окремі з них не потрапили до бібліографій праць вченого. Див. напр. покажчики: *Повна бібліографія праць Івана Огієнка*, упор. В. Мацько; ред. П. Малшц, Хм., 1998, 31 с.; *Іван Огієнко: “Я все зробив, що міг зробити...” бібліографічний покажчик*, уклад. Л. Оленич, Т., 2007, 111 с.

⁴¹ На думку огієнкознавця Миколи Тимошика, у 1930-х рр. співпраця Огієнка з ВСД ускладнювалась високими (вищими, аніж у регіональних друкарнях) розцінками на друк. М. Тимошик, ‘Справа заснування Іваном Огієнком журналу “Рідна Мова” (Варшава, 1932–1933 роки) (На матеріалах архіву Інституту національної пам’яті Польщі у Варшаві)’, *Studia Polsko-Ukraińskie*, 11 (2024): 80.

⁴² В. Заїкин, *Проф. Іван Огієнко як церковний та громадський діяч і як учений. З приводу 20-літнього ювілею української наукової праці 1905–1925*, Варшава, 1925, 16 с.

⁴³ Заїкин В'ячеслав (1896–1941) – український історик-правознавець, автор праць з історії української державності й історії Церкви в Україні. З 1926 по 1930 рр. викладав на Студіум Православного богослов'я Варшавського університету. Див. про нього: А. Портнов, *Історія істориків. Обличчя й образи української історіографії ХХ століття*, К., 2011, с. 107–141.

⁴⁴ В. Заїкин, ‘Нові праці про українського релігійного мислителя Гр. Сковороду’, *Elpis* (1927): 80–191.

⁴⁵ Див. бібліографію його праць: *Пам’яті професора Василя Біднова. Засідання Українського Історично-Філологічного Товариства в Празі 30 квітня 1935 року*, Прага, 1936, с. 29–32.

У головній православній друкарні міжвоєнної Польщі також було опубліковано один науковий текст⁴⁶ українською мовою (про євхаристичний культ в Україні)⁴⁷ предстоятеля ПАПЦ, керівника Студіум митрополита Діонісія (Валединського)⁴⁸. Це не окреме дослідження, а частина (розділ) досить об'ємної праці “Археологія євхаристичного культу”⁴⁹, що публікувалась протягом 1935–1936 років у часописі “Наша Культура”. З'ясування обставин підготовки та поширення цього тексту потребує подальших архівних студій. Зокрема, зважаючи на лише пасивне володіння митрополитом українською, дана публікація напевно є перекладом з російської (але без зазначення цієї обставини та імені перекладача). Що ж стосується власне “українського” розділу (саме того, що його й було опубліковано у ВСД окремою брошурою), то тут не можна виключати також й суттєвої консультаційної допомоги сановному автору з боку головного редактора “Нашої Культури” Івана Огієнка.

Окрім священнослужителів ПАПЦ та професури Студіум православного богослов'я, в ВСД зрідка публікувались також роботи окремих українських громадських діячів. Зокрема, відомо про дві брошури Семена Любарського⁵⁰, присвячені Турковицькому Свято-Покровському монастиреві⁵¹ та чудотворній

⁴⁶ Всі інші публікації митрополита українською – це переклади його архи-пастирських листів та звернень з нагоди релігійних свят.

⁴⁷ Митрополит Діонісій, ‘Євхаристичний культ в Україні (з 25 малюнками)’, *Наша Культура*, 1–3 (1936): 88–115.

⁴⁸ Вибрану бібліографію праць митрополита Діонісія (Валединського) (1876–1960) див.: М. LENCZEWSKI KS., *Studium Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1927–1939*, Warszawa, 1992, s. 91.

⁴⁹ Дослідження Валединського було опубліковано окремим виданням лише у 1979 році: Митрополит Діонісій, *Археологія євхаристичного культу*, Вінніпег, 1979, 102 с.

⁵⁰ Любарський Семен (1878–1944) – український громадсько-політичний діяч, педагог. Депутат Сейму в 1922–1928 рр. Про нього див.: П. Гуцал, ‘Любарський Семен Васильович’, *Енциклопедія Сучасної України* [Електронний ресурс] (К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України) <<https://esu.com.ua/article-59761>> дата звернення 1 жовтня 2024.

⁵¹ С. Любарський, *Турковицький Монастир*, Варшава, 1930, 15 с.

іконі Богоматері⁵², яка в ньому знаходилась, брошуру Анатолія Котовича⁵³ про необхідність віри в Бога (окремий відбиток його статті, раніше опублікованої в “Духовному сячі”⁵⁴). Поодиноким прикладом публікації художніх текстів є збірка віршів⁵⁵ народного поета Михайла Кумецького⁵⁶.

Роботи окремих авторів – етнічних українців публікувались лише російською та/або польською мовами. Зокрема, архієпископ Алексій (Громадський) (1882–1943) опублікував дев’ять праць, вісім з яких російською та одну – польською. Для української аудиторії особливий інтерес становлять дві з них, а саме: біографія засновника ВСД, митрополита Варшавського Георгія (Ярошевського) (1872–1923)⁵⁷ та нарис про останній період життя та діяльності митрополита Київського Михаїла (Єрмакова) (1862–1929)⁵⁸. У ВСД також було опубліковано до-

⁵² С. Любарський, *Турковицький Образ Божої Матері*, Варшава, 1930, 7 с. Публікації цих текстів були пов’язані зі спробами керівництва ПАПЦ відродити цей монастир.

⁵³ Котович Анатолій (1890–1964) – український педагог, журналіст та релігійний діяч. Редактор видання “Духовний сяч” (до 1931). З 1935 по 1938 рік, був співробітником редакції журналу “Церква і народ”. Паралельно з цим працював завідувачем архіву Волинської духовної консисторії (1935–1939). Див. про нього: Г. Чернихівський, ‘Котович Анатолій Васильович’, *Енциклопедія Сучасної України* [Електронний ресурс] (К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України) <<https://esu.com.ua/article-346>> дата звернення 1 жовтня 2024.

⁵⁴ А. Котович, *Про релігію та її необхідність*, Варшава, 1927, 16 с.

⁵⁵ А. Кумецький, *Заклік до Туркович. Вірші*, упорядкував і зредагував Л. К., Варшава, 1931, 44 с.

⁵⁶ Кумецький Михайло (літературний псевдонім Андрей Кумецький) (1867–1943) – український поет з Холмщини. Про нього див.: Н. Мельничук, ‘Холмський народний поет Андрей Кумецький’, *Інформаційний бюлетень Об’єднання товариств депортованих українців*, 22 (2012): 26–27.

⁵⁷ Архиепископ Алексій, *Митрополит Георгий (Ярошевский)*, Варшава, 1932, 31 с.

⁵⁸ А. А., *Памяти Высокопреосвященного Митрополита Михаила Ермакова*, Варшава, 1932, 16 с. Републіковано, з встановленням авторства та джерел, використаних для його написання: А. Стародуб, ‘Митрополит Михаїл (Єрмаков) (1862–1929): деякі аспекти останнього періоду діяльності та обставини смерті’, *Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів*, 9 (2022): 454–472.

повідь (російською мовою) архієпископа Алексія (Дородніцина) (1859–1920) про православні братства, підготовлену ним для виголошення на першому пленарному засіданні Всеукраїнського православного собору 1918 року⁵⁹.

Таким чином, попередній перегляд масиву “українських” публікацій Варшавської синодальної друкарні дає підстави для таких висновків:

1. Наявний “базовий” перелік опублікованого ВСД в 1923–1939 роках потребує не лише розширення, але й ретельної та багатопланової верифікації. Щодо “кількісних параметрів”, то його укладачі й не стверджували, що він є вичерпним і передбачали необхідність доповнень. Натомість підозрюю, що виявлені мною невідповідності та помилки в “*Перечне*” Лабінцева-Щавінської не обмежуються тільки “українським” її сегментом. На жаль, специфіка доступу до деяких архівів та бібліотек, в яких збереглися видання ВСД (чи наявна інформація про них), створює ситуацію, коли “тотальну” перевірку зможе здійснити лише пов’язаний з ПАПЦ дослідник. Вкрай бажано, при цьому, щоб він мав базову підготовку історика та володів не лише російською й польською, але й українською та білоруською мовами.

2. Доповнення та уточнення списку продукції ВСД українською мовою не змінюють оцінку її частки в загальній номенклатурі видань. Вона складала приблизно 10–12 %, що різко контрастує з тим фактом, що більшість вірних ПАПЦ в II Речі Посполитій були українцями. Це є також своєрідним “маркером” специфіки цієї церковної структури, ключові керівні позиції в якій займали етнічні росіяни. Поза тим, робота з дослідження цього сегменту “спадщини” ВСД має бути продовжена. На даний момент очевидно, що далеко не всі з цієї гру-

⁵⁹ *О Православных Церковных Братствах в Юго-Западной России. Доклад Архиепископа Алексия (Дородничина) Первому Всеукраинскому Православному Церковному Собору в Киеве*, Варшава, 1932, 16 с. Обставини, за яких рукопис Дородніцина опинився у Варшаві, а також мотиви, з яких його було вирішено опублікувати, встановити, на даний момент, не вдалося.

пи видань потрапили до ґрунтового бібліографічного покажчика “Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939”⁶⁰. Так само можна констатувати, що опубліковане в варшавському православному видавництві майже “не помічають” укладачі багатотомного академічного видання “Bibliografia polska 1901–1939”⁶¹. А отже, найважливішим та найінформативнішим джерелом для встановлення даних про конкретні книги чи брошури залишається “Urządowy Wykaz Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej”⁶². Завдяки ньому, наприклад, можна з’ясувати (хоча й не у всіх випадках) інформацію про випадки цензурних вилучень, а подеколи – й довідатись про заявлені видавцем накладі⁶³.

3. Вивчення історії діяльності та спадщини ВСД не може бути предметом виключно бібліографічних та книгознавчих студій. Наприклад, з’ясування обставин підготовки до друку окремих видань дозволяють також визначити особливості взаємодії низки українських інтелектуалів у міжвоєнній Польщі з керівництвом митрополії ПАПЦ. Адже серед публікацій ВСД дуже помітно “виділяється” масив публікацій вчених, які викладали на Студіум православного богослов’я. Особливу увагу варто звернути на праці І. Огієнка та О. Лотоцького. Якщо

⁶⁰ Станом на 2024 рік опубліковано 5 томів, в яких охоплено видання, що вийшли друком з 1914 по 1933 роки. Див. про цей проєкт: Л. Ільницька, ‘Бібліографія української книги в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині і в еміграції (1914–1939): науково-методичні засади створення видавничого проєкту та його реалізація’, *Бібліотечний вісник*, 2 (2019): 16–23.

⁶¹ Станом на 2024 рік опубліковано 18 томів цього видання (до літери К включно). До фокусу уваги польських бібліографів потрапили лише поодинокі книги та брошури ВСД. Див. це видання: *Bibliografia Polska 1901–1939* <<https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-polska-1901-1939>> access: 1 October 2024.

⁶² “Urządowy Wykaz Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej: druki zarejestrowane w Bibliotece Narodowej” – тижневик, який у 1930–1939 роках видавало Міністерство визнань релігійних та народної освіти Польщі.

⁶³ Наприклад, відомо, що “типовий” наклад україномовних підручників зі Священної історії Нового Заповіту наприкінці 1930-х складав 5000 екземплярів.

для деяких інших українських авторів ВСД було, переважно, “видавництвом-тиражувальником” невеликих текстів (друкувало, зокрема, брошури-відбитки статей), то ці два діячі опублікували в ньому також кілька значних за обсягом та “знакових” для їхнього наукового доробку робіт. Окремі та ще недостатньо опрацьовані сюжети в цьому контексті – взаємодія Синодальної друкарні з очолюваним Лотоцьким Українським науковим інститутом у Варшаві⁶⁴ та заснованим Огієнком часописом “Наша Культура”⁶⁵.

Andriy STARODUB

Ukrainian-Language Publications of the Warsaw Synodal Printing House (1923–1939)

The Warsaw Synodal Printing House (WSPH) was the largest Orthodox book publishing house in Eastern Europe in the interwar period. A lot of Ukrainian authors have collaborated with him. Over the period of its activity, it has published more than 750 books and brochures, including approximately 80 in Ukrainian. The purpose of this research was to verify and supplement the information on Ukrainian-language publications published by WSPH. The scientific innovativeness of the work lies in the identification of Ukrainian-language publications that were not included in the catalogues of the book printing house (or the information about them was incorrect). The author clarifies the circumstances of the appearance of certain texts, assesses the specifics of cooperation with the WSPH Ukrainian scholars, primarily those who taught at the Faculty of Orthodox Theology at the University of Warsaw. In particular, the author suggests the peculiarities of interaction with the synodal printing house of professors Ivan Ohienko (1882–1971) and Oleksandr Lototsky (1870–1939). It is

⁶⁴ Наприклад, як впливає з каталогу видань Інституту (*Каталог видань Українського Наукового Інституту в Варшаві 1930–1939*, Варшава, 1939, 40 с.), цей осередок опублікував серію перекладів богослужбових текстів, здійснених Комісією перекладу книг Святого Письма та книг богослужбових, що діяла в його складі. Проте жодне з цих видань не було видано в ВСД.

⁶⁵ Про публікації цього часопису “варшавського” періоду див.: “*Наша Культура*”. 1935–1937. *Систематичний покажчик змісту*, упоряд. Н. ПРОКОПЕНКО, Л., 2006, 150 с.

concluded that the ‘basic’ list of publications prepared by Russian researchers in 2001 is incomplete and contains a large number of inaccuracies and distortions. Therefore, it requires a total (and not only for the ‘Ukrainian’ segment) verification and clarification.

Keywords: Polish Autocephalous Orthodox Church, Warsaw Synodal Printing House, Ukrainian press and publishing in Poland (1918–1939), Ukrainian intellectuals in interwar Poland.

Андрій Стародуб, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (Київ, Україна),

Andriy Starodub, PhD in History, Senior Researcher at the M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0003-3464-3533